

ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Х. Х. Джураева.

Ходжиев Р.М.

Казоқов Р.Т.

преподаватели., УзГУФКС.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10811892>

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы произношения при изучении русского языка как иностранного. Описано специфическое содержание и назначение приемов, используемых в преподавании русского языка как иностранного с нерусскими обучающимися.

Ключевые слова: грамматические ошибки, русский язык как иностранный, коммуникативные навыки, межъязыковая профессионально ориентированное обучение интерференция, орфографические ошибки, политика деиндоктринации.

DIFFICULTIES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Abstract. The article discusses pronunciation problems when learning Russian as a foreign language. The specific content and purpose of the techniques used in teaching Russian as a foreign language to non-Russian students are described.

Key words: grammatical errors, Russian as a foreign language, communication skills, interlingual professionally oriented learning interference, spelling errors, deindoctrination policy.

Знание русского языка очень важно для иностранных студентов. Проблемы преподавания русского языка очень сложны. При обучении русскому языку необходимо стимулировать и поддерживать умственную деятельность студента. Русский язык – это язык, который необходимо изучать на основе текста, а также правил. В соответствии с практикой правила известны, но студент должен усвоить их из текста. В таких случаях организуются группы подготовительного факультета, и большая часть учебного времени отводится на изучение русского языка как иностранного. В процессе изучения русского языка в странах ближнего зарубежья, особенно у узбеков, возникают следующие трудности.

Нелингвистическая (экстралингвистическая) интерференция, т.е. ошибки, связанные с отсутствием фоновых знаний (страноведческих, культурно-исторических сведений). и собственно языковых знаний. К основным проявлениям транспозиции в лингвистике и национальном языкознании относятся: перенос изучаемого языка на культуру, аналогичных знаний, характерных для родной культуры, наоборот.

В последнее десятилетие русский язык сохраняет определенную степень проникновения среди городского населения (в основном в Ташкенте), но на практике он является лишь одним из иностранных языков, изучаемых в школах, колледжах и вузах республики.

Воспроизведение различных текстов, визуальной и устной информации в настоящее время осуществляется в основном на английском языке, а сам государственный язык переведен с кириллицы на латиницу. Одной из главных причин, почему узбекские школьники в Узбекистане не могут выучить национальный язык, является политика деиндоктринации, это одна из главных причин, почему узбекские студенты, приезжающие

в Россию, не знают русский язык достаточно хорошо. Они обладают лишь фрагментарными знаниями, так как у них наблюдается отсутствие базовых навыков общения. Способность общаться в официальной, академической, профессиональной и научной среде низкая. Не умея хорошо объясняться, новые студенты вынуждены обращаться за помощью к старшекурсникам, что легко может войти в привычку и далеко не способствует улучшению речи. Начальный этап обучения - коммуникативный, так как они могут научиться, преодолевая трудности обучения. Утверждается, что студент является носителем языка для студента. Типичные орфографические и грамматические ошибки являются серьезным барьером в общении с носителями русского языка.

Описываются типичные орфографические и грамматические ошибки, являющиеся серьезным барьером в общении с носителями русского языка и в дальнейшем обучении в российских вузах. Описывается специфическое содержание и назначение приемов, используемых в преподавании русского языка как иностранного с нерусскими студентами, и методика работы с ними.

Рассматриваются приемы, используемые в преподавании русского языка как иностранного со студентами из бывших союзных республик с целью повышения эффективности обучения. Делается вывод о том, что для продуктивной работы необходимо учитывать особенности узбекского языка и узбекской культуры в сравнении с русским языком и русской культурой. Сами студенты сразу и часто спонтанно начинают общаться с носителями языка. Однако впоследствии отсутствие системного и осознанного подхода к изучению русского языка может затруднить овладение языком.

Существуют определенные препятствия для изучения русского языка, которые тесно связаны с русской культурой и религией. Культура и религия создают различия в религиозных верованиях двух этнических групп. Задача преподавателя - смягчить возможные культурные столкновения, особенно заметные на начальном этапе. На начальных этапах необходимо объяснять обычаи и традиции русского народа и воспитывать толерантность к представителям других конфессий.

Особое внимание следует уделить фактическим лингвистическим трудностям, с которыми сталкиваются иностранные студенты в области фонетики, грамматики, орфографии, правописании. Это связано, прежде всего, с существенными различиями между системой русского и узбекского языков, относящихся к тюркской языковой семье.

Русский язык и родной язык узбеков, который относится к тюркской группе. Кроме того, латинская графика. Латинская графика, которую в значительной степени освоило молодое поколение узбеков, создает дополнительные проблемы на ранних этапах освоения русского чтения и письма. На начальных этапах обучения чтению и письму на русском языке возникают дополнительные трудности.

Например, учащиеся часто читают русскую букву "р" как [p], а рукописную "р" как [p]. Русское "р" они читают как [p], а рукописное "т" - как [m]. В сочинениях нередки случаи, когда ученики пишут "i" вместо "u", i (podimite), "v" (viri, vit) вместо "b". Как правило, такие ошибки устраняются в процессе длительной тренировки, чтения и письма. Научить иностранных студентов правильно произносить звуки и звукосочетания - важная задача.

Не следует забывать, что исправить неправильное произношение сложнее, чем сразу же исправить его. Обучение правильному произношению звуков и звукосочетаний начинается с самого первого этапа преподавания русского языка. Студенты учатся произносить слова, предложения, которые запомнятся надолго. Поэтому мы считаем, что их необходимо постоянно подкреплять и развивать. Преподаватели русского языка должны постоянно проверять произношение своих учеников, помогать им правильно произносить слова, в том числе и орфоэпически. Эффективным способом закрепления навыков правильного русского произношения является специальная практика произношения.

Практика произношения включает в себя тренировку в восприятии на слух (перцепция) и произношении (репродукция) русских звуков, что может быть затруднительно для иностранных студентов. В процессе изучения русской фонетики необходима постоянная тренировка. Например, гласная **ы** трудна для произношения, потому что ее нет в узбекском языке. Ее произношение вызывает особые трудности. Особенно это проявляется в письменной форме.

Вместо этой буквы студенты используют букву **и** (*теплые, одежды, студенты, новие, умный, „многочисленные, дешевый, прижок одежда, сломанный, и т. д.) и наоборот (жызьнь, забарабанить, дорогой).*

Слова, содержащие шипящие [ш], [щ], [ж]. Слушатели часто делают ошибки в словах, содержащих эти буквы: *ковришка, женщин, курить, помощник, шили, младший, кушать* и т.д. Узбекские студенты пугают эти два знака *ш-щ*, поэтому им нужна большая практика в их различении при чтении и письме (с использованием причастий настоящего и прошедшего времени), типа *пишущий-писавший*. Распространенная ошибка, которую допускают изучающие узбекский язык, - написание слов с мягкими знаками.

Особенно распространенными ошибками являются слова, в которых мягкий знак находится в середине слова (ночу вместо ночью, серезной вместо серьёзный, *стуля* вместо стулья, пют вместо пьют и т. д.). Реже ошибаются слова с мягким знаком на конце слов (*зверь, медведь, огонь, яма, рассказать*). Это связано с тем, что в узбекском алфавите нет таких букв. Учителю необходимо объяснить следующие основные случаи, когда мягкий знак используется в середине слов, в конце существительных и глаголов. Грамматические формы без мягкого знака также должны быть объяснены и перечислены. Неправильные обозначения, такие как (учит вместо учится).

Неправильное написание, например, *учица* (вместо учится), *учит* (вместо учит), *улитца* (вместо улица), *полотенсе* (вместо полотенце) и другие опечатки. Также трудно писать так называемые йодированные буквы русского алфавита (*е, ё, ю, я*). Преодолеть эти трудности помогут различные виды диктантов и практика письма. В русском языке обязательно соотношение определяемого слова с его семантическим полом.

В связи с этим при использовании существительных часто встречаются ошибки в определении рода. Часто встречаются ошибки при употреблении существительных мужского рода с согласованием на *-л* и существительных женского рода с согласованием на *-л*, а также ошибки при определении рода в целом.

С точки зрения носителей русского языка, так бывает, например, когда мальчик говорит "я родилась", а девочка - "я родился". Семантическое согласование с определяемым словом и зависит от определяемого существительного.

Большое внимание нужно уделить правописанию в русском языке, так как расхождения между письменной и устной речью приводят к многочисленным ошибкам.

Анализ письменных вопросов узбекских студентов показывает, что ошибки такого рода встречаются чаще, чем все остальные, например, (*уский, позно, спасибо, шясливый, взякий, мзякий, дастают, худой, трапинка, иди, духофки, приставте*).

Изучая русский язык как иностранный, будущие студенты неизбежно знакомятся с лексикой, терминологией и сложной грамматикой своей специальности. Лексика и терминология по специальности, сложные грамматические конструкции и т.д. Как известно, русский язык обладает специфическими особенностями для специализированного общения. Они серьезно изучают русский язык, чтобы овладеть своей будущей специальностью, проявляют интерес к русскому языку и движимы потребностью в его изучении. Таким образом, опыт работы преподавателем русского языка на подготовительном отделении показал, что основные трудности, с которыми сталкиваются узбекистанцы при изучении русского языка, заключаются в следующем. Трудности узбекских учащихся в овладении русским языком и их коммуникативные ошибки связаны, прежде всего, с несоответствием русской и узбекской языковых систем. Отсутствие большого количества грамматических явлений в родном языке учащегося является одной из основных причин отсутствия грамматической терминологии в русскоязычном мире.

REFERENCES

1. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
2. Ходжиев Р. М., Ли Т. Г. Толкование терминов узбекской национальной борьбы «кураш» //Academic Research in Educational Sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 38-44.
Ходжиев Р. М., Ли Т. Г. Толкование терминов узбекской национальной борьбы «кураш» //Academic Research in Educational Sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 38-44.
3. Санакулов З. И., Ходжиев Р. М. Интернет и проблемы воспитания подростков //Молодой ученый. – 2018. – №. 45. – С. 274-277.
4. Ходжиев Р. М. Методика преподавания русского языка //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 407-415.
5. Хаджиев Р. М. Электронная лингводидактика в обучении русскому языку //European science. – 2020. – №. 3 (52). – С. 42-44.
6. Ходжиев Р. М., Шарипова С. Б. Как достичь самостоятельности и социальной активности студентов //Молодой ученый. – 2018. – №. 52. – С. 85-87.
7. Akhmedovna A. M., Olimjonovna A. K., Khamidovna D. K. Enhancing student's writing through pre-writing activities //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 3118-3130.
8. Джурраева Х. Х. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

- //Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 48-58.
9. Джураева Х. Х. ИЗУЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 591-594.
- 10.Р.Т Казоқов.,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари.,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-6811.Казоқов Р.Т.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш.,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
11. ADASHEVA M. U., KAZAKOV R. T. Internetda interaktiv xizmatlar.
- 12.Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
- 13.Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
- 14.Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
- 15.Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
16. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
- 17.Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
- 18.Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
- 19.Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
- 20.Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.

21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-
23. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
24. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
25. Казоқов Р. Т., Джурбаев А. М. Kredit modul tizimi nima //Та'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Давурбаева М.Ж., Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П. Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти //ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиёв О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.

31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag ‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ф., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
33. Казоқов Р. Т., Во‘ронов А. В. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Казоқов Р. Т., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
35. Eshpo‘latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Казоқов Р. Т., Eshpo‘latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Казоқов Р., Akmuradov M. THE IMPORTANCE OF WORKING MEMORY IN MASTERING JUDO SPORTS TECHNIQUES IN ADOLESCENT ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 489-494.
40. Казоқов Р., Akmuradov M. PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 481-488.
41. Казоқов Р. Т., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1201-1208.
42. Казоқов Р. Т. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1077-1084.
43. Казоқов Р. Т. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1070-1076.
44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 473-483.

45. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 425-434.
46. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 1202-1209.
47. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPARATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 982-989.
48. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 990-1000.
49. Roziqov X. Z. YANGI O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL SANOATI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 5. – C. 582-584.
50. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 365-371.
51. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 358-364.
52. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 346-353.
53. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 480-486.
54. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 902-911.
55. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 893-901.
56. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 1271-1279.
57. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – C. 53-55.
58. Djo'rabayev A. M., Kazaqov R. T. O'ZBEKISTONDA KIBERSPORTNI RIVOJLANISHI. – 2024.
59. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 709-718.

60. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
61. Akmuradov M., Kazokov R., Parviyeva M. DEVELOPMENT OF SPEED ABILITIES IN YOUNG RAPIERS, DEPENDING ON INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 988-996.
62. Чернозуб А. А. и др. Изучение режима физических нагрузок на организм занимающихся атлетизмом лиц //Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений: сборник. – 2014. – Т. 278.
63. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1153-1165.
64. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE STYLE OF ORGANIZING TECHNICAL-TACTICAL TRAINING OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1166-1176.
65. Казоқов Р. Т., Балтаева И. Т. Б. А. Т. ФУТБОЛ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ЎТҚАЗИШ УЧУН ВИРТУАЛ ЛАБАРАТОРИЯЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ. – 2024.
66. Kazoqov R. T. et al. Pedagogical tools, sports training, body recovery of short-distance runners //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1332-1341.
67. Jo'rayev N. B. et al. ALLERGY AND EXERCISE AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1322-1331.
68. Umarov D. X. et al. USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMPROVING PHYSICAL FITNESS OF FOOTBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1313-1321.
69. Адашева М. У., Казаков Р. Т., Жуманова С. Ф. ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
70. Казоқов, Р., & Казоқов, Р. (2023). JISMONIY TARBIYA DARSLARINI KEYS-STADI TECHNOLOGIYASI ASOSIDA PEDAGOGIK MAHORATINI SHAKLLANTIRISH YUZASIDAN TAJRIBA-SINOV ISHLARINING NATIJALARI.
71. Yuldasheva K. A. et al. EFFECTIVENESS OF USE OF MODERN TECHNOLOGIES AND CHARACTERISTICS OF SELF-DEVELOPMENT IN PREPARING FUTURE SPECIALISTS FOR INNOVATIVE ACTIVITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 147-156.
72. Xodjiyev R. M. et al. CLASSIFICATION AND INTERPRETATION OF WRESTLING TERMS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 157-165.
73. Djalilova S., Kazoqov R. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 130-140.
73. Artikov A. A., Jo'rayev N. BA'ZI BIR FUTBOL TERMA JAMOALARI HAMDA KLUBLARI O'YINCHILARINING YON CHIZIQ (AUT) DAN TO'PNI O'YINGA KIRITISH NATIJALARINING QIYOSIY TAHLILI. – 2023.

- 74.Pardayev K., Artiqov A. DIAGNOSTIC ANALYSIS OF COMPETITIVE PERFORMANCE OF SKILLED FOOTBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 312-322.
- 75.Norsafarov S., Artiqov A. ANALYSIS OF THE ACTION OF PLAYERS PARTICIPATING IN THE PFL ON THE FIELD //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 323-333.
- 76.Toshboyev S., Artikov A. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF PLAYERS'SKILLS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 253-263.
- 77.Noraliev U., Artikov A. SPORTS INJURIES AND THEIR REHABILITATION PROCESSES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 334-344.
- 78.Soliev D., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 264-274.
- 79.Sanatullayev I., Artikov A. ANALYSIS OF THE DEFENSIVE ACTIONS OF THE PLAYERS OF THE UZBEKISTAN YOUTH (U-23) NATIONAL TEAM //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 274-285.
- 80.Boyxonov B., Artikov A. STUDYING THE TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED MINI SOCCER GIRLS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 400-410.
- 81.Artikov A., Xasanov D. FEATURES OF TEACHING TECHNICAL AND TACTICAL MOVEMENTS OF 13-15-YEAR-OLD GIRLS IN MINI-FOOTBALL AT A COMPREHENSIVE SCHOOL //Modern Science and research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 335-345.
- 82.Madaminov J., Artikov A. A STUDY OF THE APPLICATION OF THE" BOUNDED" METHOD IN THE DEVELOPMENT OF QUICK-STRENGTH QUALITIES OF DIFFERENT YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 356-366.
- 83.Raimkulov A., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS IN TRAINING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 285-294.
- 84.Nizomiddinov S., Artikov A. ORGANIZATIONAL ACTIONS OF ATTACKS IN THE GAME OF EUROPEAN FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 345-355.
- 85.Xasanov D., Artikov A. RESULTS OF INCREASING THE TECHNICAL AND TACTICAL CAPABILITIES OF FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 243-252.
- 86.Choriyev A., Artiqov A. ANALYSIS OF TEAM TACTICAL GAMES IN THE MODERN FOOTBALL GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 221-231.
- 87.Sherqulov S., Artiqov A. BASIC REQUIREMENTS FOR MEANINGFUL TRAINING OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 211-220.
- 88.Xudiyarov S., Artiqov A. THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL FOOTBALL COMPETITIONS IN THE DEVELOPMENT OF GIRLS'FOOTBALL IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 232-242.

- 89.Artikov A., Abduhamidov J. COMPARISON OF THE RESULTS OF THE PLAYERS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 302-312.
- 90.Artikov A., Nizomiddinov S. TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF YOUNG PLAYERS STUDY ANALYSIS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 557-566.
- 91.Artikov A., Choriyev A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL CONDITION OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 546-556.